

Problema de Deutsch

Roberto Baginski B. Santos

Prof.Baginski@gmail.com

Versão original: 6 de abril de 2003

1 Introdução

O problema de Deutsch consiste em determinar o valor da expressão $f(0) \oplus f(1)$ para funções binárias de um único bit $f(x)$ definidas no conjunto $\mathcal{B} = \{0, 1\}$ que levam $x \in \mathcal{B}$ em $f(x) \in \mathcal{B}$. A operação \oplus denota a soma módulo 2 e é equivalente ao operador lógico **XOR** ou **CNOT**. Não há muitas possibilidades para $f(x)$. De fato, há apenas quatro funções de \mathcal{B} em \mathcal{B} , como mostrado na Tabela 1.

Tabela 1: As quatro funções $f(x)$ de \mathcal{B} em \mathcal{B} .

	x	
$f(x)$	0	1
$f_0(x)$	0	0
$f_1(x)$	0	1
$f_2(x)$	1	0
$f_3(x)$	1	1

É fácil ver que determinar o valor da expressão $f(0) \oplus f(1)$ é equivalente a descobrir se a função $f(x)$ é constante como as funções $f_0(x)$ e $f_3(x)$ ou *balanceada* como as funções $f_1(x)$ e $f_2(x)$ da Tabela 1. O termo *balanceada* se refere ao fato de que as funções $f_1(x)$ e $f_2(x)$ possuem, cada qual, um número igual de zeros e uns em suas imagens. Se $f(x)$ é uma função constante, $f(0) \oplus f(1) = 0$ e se $f(x)$ é uma função *balanceada*, $f(0) \oplus f(1) = 1$.

No problema de Deutsch, supõe-se que os valores de $f(x)$ são fornecidos por um oráculo. O melhor algoritmo clássico para determinar o valor de $f(0) \oplus f(1)$ envolve dois chamados ao oráculo. Em um deles, determina-se o valor de $f(0)$ e em outra consulta ao oráculo, obtém-se o valor de $f(1)$. Com os dois valores, é fácil calcular $f(0) \oplus f(1)$ e, conseqüentemente, descobrir se a função $f(x)$ programada no oráculo é constante ou *balanceada*.

Quando a mecânica quântica é levada em conta, podemos melhorar o desempenho do algoritmo e determinar o valor de $f(0) \oplus f(1)$ com apenas uma invocação do oráculo.

2 Algoritmo de Deutsch

Em informação quântica, o efeito de calcular uma função $f(x)$ é representado por um operador unitário U_f agindo sobre o estado da computação $|x\rangle |y\rangle$. O qubit $|x\rangle$ é chamado qubit de entrada e o qubit $|y\rangle$ é o qubit de saída. Não se deve dar peso muito grande a estes nomes pois é comum, em algoritmos quânticos, medir o estado do qubit de entrada ao final da computação. A forma mais conveniente de definir a ação de U_f sobre $|x\rangle |y\rangle$ é

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle \quad (1)$$

que é equivalente a dizer que U_f inverte o valor do qubit de saída se e somente se $f(x) = 1$. De fato, esta é uma característica da expressão $p \oplus q$. Se $q = 1$, por exemplo, $p \oplus q$ se comporta como a operação lógica **NOT**. Se $q = 0$, $p \oplus q = p$. Como $p \oplus q = q \oplus p$, o mesmo raciocínio vale se p for escolhido como bit de controle.

É também costumeiro escolher como estado inicial para a computação o estado

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle |0\rangle. \quad (2)$$

Todavia, apesar de convencional, o estado $|\psi_0\rangle$ não é de fato o mais conveniente para iniciar a computação. Parte da tarefa de um algoritmo quântico consiste em levar o estado $|\psi_0\rangle$ em um estado conveniente por meio de um conjunto de transformações unitárias. No caso do algoritmo de Deutsch, é conveniente aplicar o operador de inversão (*flip*) X sobre ambos os qubits.

O operador de inversão é a implementação da operação lógica **NOT** e é definido por

$$X |0\rangle = |1\rangle \quad X |1\rangle = |0\rangle. \quad (3)$$

Na base computacional formada pelos kets $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, o operador de inversão X é representado por

$$X = |0\rangle \langle 1| + |1\rangle \langle 0|. \quad (4)$$

Deste modo, após a aplicação do operador $X \otimes X$, o estado $|\psi_0\rangle$ é transformado no estado

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= (X \otimes X) |\psi_0\rangle \\ &= (X \otimes X) |0\rangle |0\rangle \\ &= |1\rangle |1\rangle. \end{aligned} \quad (5)$$

Para terminar de preparar o estado inicial para a computação, aplica-se o operador de Hadamard H sobre ambos os qubits. O operador de Hadamard é responsável pela

produção de superposições entre os estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$ e é definido por

$$|+\rangle = H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad |-\rangle = H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (6)$$

Em termos dos vetores $|0\rangle$ e $|1\rangle$ da base computacional, o operador de Hadamard é representado por

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|). \quad (7)$$

A ação do operador de Hadamard pode ser entendida como uma seqüência de transformações de simetria. Primeiro, o operador $X = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$ realiza uma reflexão do estado $|\psi\rangle$ na diagonal dos primeiro e terceiro quadrantes do plano formado pelos vetores $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Em seguida, o operador $R = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle(\langle 0| + \langle 1|) - |1\rangle(\langle 0| - \langle 1|))$ realiza uma rotação do estado $|\psi_X\rangle = X|\psi\rangle$ de um ângulo $-\pi/4$ no espaço da base computacional deixando-o no estado $R|\psi_X\rangle = H|\psi\rangle$ como mostrado na Fig. 1. Uma propriedade muito útil do operador de Hadamard é que

$$\begin{aligned} H|x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \begin{cases} (|0\rangle + |1\rangle) & \text{se } x = 0 \\ (|0\rangle - |1\rangle) & \text{se } x = 1 \end{cases} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^x|1\rangle). \end{aligned} \quad (8)$$

Figura 1: Efeito do operador de Hadamard H sobre os estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$ e sobre um estado arbitrário $|\psi\rangle$. Também são mostradas a reflexão $|\psi_X\rangle$ de $|\psi\rangle$ produzida pelo operador X e a rotação de $-\pi/4$ produzida pelo operador R sobre $|\psi_X\rangle$.

Quando o operador de Hadamard atua sobre cada qubit do estado $|\psi_1\rangle$, este é transformado em

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= (H \otimes H)|\psi_1\rangle \\ &= (H \otimes H)|1\rangle|1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle). \end{aligned} \quad (9)$$

Agora estamos prontos para invocar o oráculo que calcula $f(x)$. Como a aplicação do operador U_f no estado $|xy\rangle$ fornece $|x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$, obtemos

$$\begin{aligned}
 |\psi_3\rangle &= U_f |\psi_2\rangle \\
 &= \frac{1}{2} (U_f |00\rangle - U_f |01\rangle - U_f |10\rangle + U_f |11\rangle) \\
 &= \frac{1}{2} (|0\rangle |0 \oplus f(0)\rangle - |0\rangle |1 \oplus f(0)\rangle - |1\rangle |0 \oplus f(1)\rangle + |1\rangle |1 \oplus f(1)\rangle) \\
 &= \frac{1}{2} (|0\rangle |f(0)\rangle - |0\rangle |1 \oplus f(0)\rangle - |1\rangle |f(1)\rangle + |1\rangle |1 \oplus f(1)\rangle).
 \end{aligned} \tag{10}$$

pois $0 \oplus f(x) = f(x)$.

Quanto a $1 \oplus f(x)$, há duas possibilidades. Se $f(0) \oplus f(1) = 0$, então $f(x)$ é uma função constante ($f(0) = f(1)$) e $1 \oplus f(1) = 1 \oplus f(0)$. Assim, o estado $|\psi_3\rangle$ se torna, no caso em que $f(0) \oplus f(1) = 0$,

$$\begin{aligned}
 |\psi_3\rangle_0 &= \frac{1}{2} (|0\rangle |f(0)\rangle - |0\rangle |1 \oplus f(0)\rangle - |1\rangle |f(0)\rangle + |1\rangle |1 \oplus f(0)\rangle) \\
 &= \frac{1}{2} (|0\rangle (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle) - |1\rangle (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle)) \\
 &= \frac{1}{2} (|0\rangle - |1\rangle) (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle).
 \end{aligned} \tag{11}$$

Por sua vez, se $f(0) \oplus f(1) = 1$, $f(x)$ é uma função balanceada e como $f(0) = 0$ se $f(1) = 1$ e vice-versa, então $f(0) = 1 \oplus f(1)$ e, conseqüentemente, $f(1) = 1 \oplus f(0)$. Assim, no caso em que $f(0) \oplus f(1) = 1$, o estado $|\psi_3\rangle$, se torna

$$\begin{aligned}
 |\psi_3\rangle_1 &= \frac{1}{2} (|0\rangle |f(0)\rangle - |0\rangle |1 \oplus f(0)\rangle - |1\rangle |1 \oplus f(0)\rangle + |1\rangle |f(0)\rangle) \\
 &= \frac{1}{2} (|0\rangle (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle) + |1\rangle (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle)) \\
 &= \frac{1}{2} (|0\rangle + |1\rangle) (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle).
 \end{aligned} \tag{12}$$

Os dois estados $|\psi_3\rangle_0$ e $|\psi_3\rangle_1$ são quase idênticos. Porém, como os qubits de entrada são diferentes por conta da fase relativa entre as componentes $|0\rangle$ e $|1\rangle$, poderíamos tentar explorar esta diferença para determinar o valor de $f(0) \oplus f(1)$. Infelizmente, uma medição do estado do qubit de entrada revelaria, em ambos os casos, ou o valor 0 com probabilidade $1/2$ ou o valor 1 com a mesma probabilidade. Isto ainda é insuficiente para que possamos distinguir o estado $|\psi_3\rangle_0$ do estado $|\psi_3\rangle_1$.

Porém, uma aplicação do operador de Hadamard H sobre o qubit de entrada no espaço dos vetores da base computacional é suficiente para que a diferença de fase relativa se torne observável na base computacional. Assim,

$$\begin{aligned}
 |\psi_f\rangle_0 &= (H \otimes \mathbb{1}) |\psi_3\rangle_0 \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle)
 \end{aligned} \tag{13}$$

e

$$\begin{aligned} |\psi_f\rangle_1 &= (H \otimes \mathbf{1}) |\psi_3\rangle_1 \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle). \end{aligned} \quad (14)$$

Desta forma, basta uma medição do qubit de entrada para descobrir o valor de $f(0) \oplus f(1)$. Se o resultado da medição for 1, então $f(0) \oplus f(1) = 0$ e se o resultado da medição for 0, saberemos que $f(0) \oplus f(1) = 1$.

Em resumo, o algoritmo de Deutsch consiste em produzir o estado $|\psi_f\rangle$ a partir do estado $|0\rangle |0\rangle$ por meio de uma seqüência de operações unitárias:

$$|\psi_f\rangle = (H \otimes \mathbf{1}) U_f (H \otimes H) (X \otimes X) |0\rangle |0\rangle. \quad (15)$$

Após produzir $|\psi_f\rangle$, uma medição do qubit de entrada fornece o valor de $1 \oplus (f(0) \oplus f(1))$ do qual se pode facilmente deduzir o valor de $f(0) \oplus f(1)$.

Deve-se observar que o resultado foi obtido com apenas uma invocação do oráculo em contraste com as duas aplicações necessárias classicamente. Além disso, obtivemos apenas a informação necessária para descobrir se $f(x)$ é constante ou não e não temos informação suficiente para saber qual das quatro funções estava programada no oráculo. De fato, uma medição do qubit de saída nos mostrará que os valores 0 e 1 são igualmente prováveis e nada nos informará acerca do valor de $f(x)$ em $x = 0$ ou em $x = 1$.